

AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MEDICAMENTOS NO BRASIL

Ruth Deysiane De Oliveira Miranda¹

Maria Rita Pereira Rios²

Alice Maria Correia Pequeno³

RESUMO: O aumento significativo na longevidade da população brasileira tem refletido na incidência de doenças crônicas e na ampliação do uso de medicamentos. Este estudo objetivou descrever o papel da Vigilância Sanitária no controle de medicamentos no Brasil. Trata-se de uma pesquisa descritiva, de cunho bibliográfico, com base em artigos publicados nos últimos dez anos sobre a atuação da vigilância sanitária no Brasil. A busca foi realizada no Google Acadêmico e SciELO utilizando os termos medicamentos e regulação. As publicações versaram sobre o funcionamento do processo de regulação, os desafios enfrentados e a importância da conscientização sobre o uso racional dos medicamentos pela população. A ANVISA cumpre papel essencial na garantia da segurança dos medicamentos no Brasil. O fortalecimento das políticas públicas, aliado à participação ativa da população e dos profissionais de saúde, é vital para assegurar a eficácia dessas ações.

Palavras-chave: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) Território Nacional Medicamentos.

¹Dicente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário UNIGRANDE. E-mail: deysmirandatorres@gmail.com

² Dicente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário UNIGRANDE. E-mail: riosmariarita@gmail.com

³Docente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário UNIGRANDE. E-mail: alice@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Com o aumento da expectativa de vida no Brasil, há um reflexo direto na elevação da população idosa e, conseqüentemente, no número de doenças crônicas. Isso intensifica o consumo de medicamentos, exigindo políticas públicas eficazes que garantam a qualidade dos produtos farmacêuticos disponíveis. Assim, o envelhecimento populacional impõe novas exigências ao sistema de saúde, sobretudo no que tange à gestão do uso de medicamentos. A maior incidência de doenças como hipertensão, diabetes e doenças reumatológicas acarreta aumento na prescrição e no consumo de fármacos.

A Vigilância Sanitária, representada principalmente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), surge como protagonista nesse cenário, regulamentando e fiscalizando os medicamentos comercializados, de modo a assegurar a proteção da saúde pública.

Neste contexto, destaca-se a atuação para garantir a segurança, a eficácia e a qualidade dos medicamentos utilizados em território nacional. Desempenha junto ao Governo Federal um papel fundamental no planejamento, registro, notificação, fiscalização e monitoramento de produtos de saúde, promovendo transparência e previsibilidade para os setores envolvidos e para os cidadãos, incentivando a participação social em seus processos decisórios. A fiscalização não visa causar alarme nem pânico e sim garantir a qualidade e a segurança dos medicamentos no âmbito nacional, agregando melhorias e custo-efetividade.

Este estudo tem como objetivo descrever o papel da Vigilância Sanitária no controle de medicamentos no Brasil. Busca-se compreender o funcionamento do processo de regulação, os desafios enfrentados e a importância da conscientização sobre o uso racional dos medicamentos pela população.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de cunho bibliográfico, com base em artigos publicados sobre a atuação da vigilância sanitária no Brasil. A busca foi realizada no Google Acadêmico e SciELO utilizando os termos medicamentos e regulação. Foram incluídas publicações da área de saúde pública e documentos oficiais da ANVISA. A análise descritiva possibilitou uma reflexão ampliada sobre o tema.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3. 1. Funcionamento do processo de regulação

A atuação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) deve garantir a segurança, a eficácia e a qualidade dos medicamentos utilizados em território nacional. Atua como órgão regulador, estabelecendo normas e monitorando desde a fabricação até a distribuição dos medicamentos. Seu papel é garantir que apenas produtos seguros e eficazes estejam disponíveis à população, sendo a regulamentação um instrumento essencial de proteção sanitária.

A ANVISA desempenha junto ao Governo Federal papel fundamental no planejamento, registro, notificação, fiscalização e monitoramento de produtos de saúde, desse modo promovendo transparência e previsibilidade para os setores envolvidos e para os cidadãos (MARTINS *et al.*, 2023).

A análise bibliográfica revelou que, apesar dos avanços promovidos pela ANVISA, como a implementação de sistemas de rastreabilidade de medicamentos e

normativas para farmácias e indústrias, ainda há lacunas significativas na prática da fiscalização, especialmente em municípios com menor estrutura. Estudos indicam que, em muitos locais, a vigilância é reativa, focada na resposta a denúncias, e não preventiva (MARTINS *et al.*, 2023). A fiscalização não visa causar alarme nem pânico e sim garantir a qualidade e a segurança dos produtos medicamentosos no âmbito nacional, agregando melhorias.

3.2. Os desafios enfrentados

A ANVISA incentiva a participação social em seus processos decisórios. No entanto, observa-se que a participação da população nos processos de controle ainda é baixa, o que limita a eficácia das ações educativas. A efetividade dos programas como a Farmácia Popular também é variável, dependendo do abastecimento e da comunicação entre os níveis de governo (MOTA *et al.*, 2017).

A discussão reforça que é necessário fortalecer os mecanismos de notificação de eventos adversos, capacitar os profissionais de saúde e ampliar os canais de acesso à informação sanitária.

3.3. A importância da conscientização sobre o uso racional dos medicamentos pela população

O uso racional de medicamentos depende de uma abordagem intersetorial e continuada, onde políticas públicas, regulação sanitária, educação em saúde e participação social caminhem juntas. Iniciativas como o programa Farmácia Popular ampliam o acesso a medicamentos essenciais, promovendo equidade em saúde. Paralelamente, campanhas educativas como a do uso racional de medicamentos (05 de maio) reforçam a importância do consumo consciente. A responsabilidade pela segurança medicamentosa deve ser compartilhada entre os órgãos reguladores, profissionais de saúde e usuários. A educação em saúde e o incentivo à leitura de bulas, bem como a correta prescrição, são fundamentais nesse processo. Ainda assim, persistem desafios como a subnotificação de reações adversas, a resistência de setores regulados e a insuficiência de profissionais capacitados. A integração entre os entes federativos e a ampliação do diálogo com a sociedade são estratégias indispensáveis.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Vigilância Sanitária, por meio da atuação da ANVISA, cumpre papel essencial na garantia da segurança dos medicamentos no Brasil. O fortalecimento das políticas públicas, aliado à participação ativa da população e dos profissionais de saúde, é vital para assegurar a eficácia dessas ações.

Assim, investir em educação sanitária e ampliar a transparência nos processos regulatórios são caminhos para consolidar a cultura do uso responsável de medicamentos no país.

REFERÊNCIAS

BASTOS, A. A.; COSTA, E. A. *et al.* Trabalho em saúde: vigilância sanitária de farmácias no município de Salvador. *Ciência & Saúde Coletiva*, 16(5), 2011.

MARTINS, M. A. F.; SCHERER, M. D. A. Análise de situações de trabalho na fiscalização sanitária de medicamentos. *Ciência & Saúde Coletiva*, 28(10), 2023.

MARTINS, M. A. F.; SCHERER, M. D. A. A fiscalização sanitária de medicamentos na sociedade de risco. *Saúde e Sociedade*, 31(2), 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. *Boas práticas regulatórias na Anvisa: trajetória e reflexões. Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 34, supl. 1, e00000218, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102311X00000218>. Acesso em: 23 abr. 2025.